

Aplicación móvil para la detección de posibles víctimas de acoso escolar

C. Joaquín Salas^{1*}, G. Padrón Rivera², R. A. Serrano Herrera³

¹Academia de Ingeniería en Sistemas Computacionales, Instituto Tecnológico Superior de Teziutlán, Sección I y II S/N, Aire Libre, C.P. 73960, Teziutlán Puebla, México

²Academia de Ingeniería en Sistemas Computacionales, Instituto Tecnológico Superior de Teziutlán, 73960, Teziutlán Puebla, México

³Academia de Ingeniería en Sistemas Computacionales, Instituto Tecnológico Superior de Teziutlán, 73960, Teziutlán Puebla, México

*cristina.joaquin@live.itsteziutlan.edu.mx

Área de participación: Ingeniería en Sistemas Computacionales

Resumen

El acoso escolar (Bullying) es una problemática social que afecta a muchos niños y jóvenes en México, los cuales por temor no piden ayuda. Debido a esto, se desarrolló una aplicación móvil para la detección de posibles víctimas de acoso escolar. Esta, contiene un cuestionario referente a situaciones de violencia y hostigamiento en el salón de clase. Se llevó a cabo, una prueba piloto en la escuela primaria Jaime Torres Bodet, de la comunidad de Atoluca, en el municipio de Teziutlán Puebla, con un grupo de alumnos de quinto grado. A través de la aplicación de técnicas de computación afectiva y minería de datos, se obtuvo como resultado, secuencias de series de tiempo de emociones, resaltando la presencia de disgusto y sorpresa, permitiendo identificar emociones negativas relacionadas a escenarios de persecución en el aula, mostrando que se encuentran ampliamente relacionadas con las respuestas de los alumnos en el cuestionario.

Palabras clave: Acoso escolar, Aplicación móvil

Abstract

Bullying is a social problem that affects many children and young people in Mexico, who for fear do not ask for help. Due to this, a mobile application was developed for the detection of possible victims. This contains a test regarding situations of violence and harassment in the classroom. A pilot test was conducted at Jaime Torres Bodet Elementary School, in the community of Atoluca in Teziutlán Puebla, with a group of fifth grade. Through the application of affective computing and data mining, as a result, sequences of time series of emotions were obtained, highlighting the presence of disgust and surprise, allowing to identify negative emotions related to persecution scenarios in the classroom, showing which are widely related to the students' answers in the questionnaire.

Key words: Bullying, Mobile Application

Introducción

El acoso escolar o bullying es una problemática social de gran relevancia, ya que afecta a niños y jóvenes del país, y refleja la intolerancia, discriminación y ejercicio de poder entre los estudiantes (Santoyo & Frías, 2014). Se define, como una conducta de persecución física y/o psicológica que realiza un individuo en contra de otro de manera repetitiva, situando al afectado en una posición de baja autoestima, estados de ansiedad y cuadros depresivos, dificultando su integración en el medio escolar. En dicha situación, existen tres roles la víctima, el agresor y los espectadores, donde los factores contextuales determinan la asignación del rol (Collell i Caralt & Escudé Miquel, 2006). Este es un comportamiento presente en las escuelas desde siempre, solía considerarse como un acto propio de las formas de socialización de los niños y se creía no tenía consecuencias dañinas para nadie, debido a esto en muchas de las ocasiones ni los padres de familia o autoridades educativas intervenían y simplemente ignoraban este tipo de conductas violentas (Ramírez, 2011). Sin embargo, es importante reconocer

que una situación de hostigamiento donde existen, amenazas, violencia y presión, puede culminar en suicidio, ya que las víctimas desean terminar con el sufrimiento que están viviendo (Hinduja & Patchin, 2018).

La UNICEF reporta que la mitad de los estudiantes de 13 a 15 años en todo el mundo, es decir uno de cada tres ha declarado sufrir violencia entre compañeros (UNICEF, 2017). En México, según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en la prueba PISA realizada en el año 2015, el 20% de los estudiantes de 15 años declaró sufrir acoso escolar algunas veces al mes o más, durante el último año mostrando un índice elevado de hostigamiento en relación con el promedio de esta que es del 19%. Además, pueden observarse conductas como hurtos, destrucción a pertenencias y exclusión social, que acompañan a las agresiones físicas o psicológicas más comunes en este tipo de situaciones. Lo anterior, se ve ampliamente reflejado en el resultado final de la prueba PISA, ya que las escuelas con altos niveles de acoso escolar obtienen puntuaciones muy bajas en ciencias, teniendo el desempeño de los estudiantes de México por debajo del promedio (OCDE, 2016).

En este trabajo se propone una alternativa para atender el problema del acoso escolar, esto a través del desarrollo de una aplicación móvil que permita la identificación de posibles víctimas, así como agresores. La aplicación móvil consiste en presentar al estudiante un breve cuestionario relacionado con situaciones de hostigamiento y violencia en el salón de clase, a través de un análisis facial, se obtienen las emociones presentadas por el alumno mientras este interactúa con la aplicación, con el objetivo de establecer una correlación entre la emoción presentada y la pregunta a la que se está respondiendo, para determinar el rol del que se puede ser partícipe.

Metodología

Metodología de desarrollo

Para el desarrollo de la aplicación móvil se utilizó el modelo KUALI-BEH, que forma parte del estándar ESSENCE – Kernel and Language for Software Engineering Methods (OMG, 2018). Se define como, un marco de trabajo para la expresión, comparación y mejora de las prácticas de Ingeniería de Software, que permite la estandarización de términos y conceptos para la ejecución de proyectos de software, definiendo una estructura de trabajo enfocada a los conocimientos y habilidades que posee cada participante dentro de un proyecto de software (Arroyo-lópez, Ríos-silva, Rico-martínez, Morales-Trujillo, & Oktaba, 2015). KUALI-BEH se compone de dos vistas: la estática y la operativa, estas son el núcleo de los conceptos comunes del proyecto de software. La vista estática define la forma de trabajo considerando, habilidades e intereses de los profesionistas involucrados, para la realización de las prácticas. La vista operativa, se encuentra relacionada con la ejecución del proyecto de software (Oktaba, Morales, & Dávila, 2012). Las prácticas para el desarrollo de la aplicación móvil están agrupadas en función de los resultados esperados (ver Figura 1), según el modelo implementado.

Figura 1. Prácticas definidas para el desarrollo de la aplicación móvil.

Identificación automática de emociones

En el área de las ciencias de la computación, existen una gran cantidad de investigaciones relacionadas con la detección automática de emociones a través de expresiones faciales (Zahiri & Choi, 2017). Esto es posible a partir del análisis de las combinaciones de Unidades de Acción Facial (UAs), las cuales son etiquetas independientes de cada uno de los músculos del rostro humano, las combinaciones sirven para determinar cuales son las emociones expresadas por un sujeto, y forman parte del Sistema de Codificación de Acción Facial, formado por 46 etiquetas, por ejemplo, las UA 6 y 12, representan la emoción de alegría, mientras que las UA 4 y 5 identifican la emoción de miedo (Picard, 2012). En este sentido, el SDK de Affectiva/Affdex, que es una herramienta de distribución libre, bajo licenciamiento GNU, que implementa algoritmos de reconocimiento facial a través de visión artificial, haciendo uso de las unidades de acción para la búsqueda y reconocimiento de emociones universales: alegría, miedo, disgusto, tristeza, ira, sorpresa y desprecio; esto de manera automática y en tiempo real. El SDK es capaz de realizar el análisis facial sin controles de iluminación o postura de los sujetos, es decir, no se requieren condiciones especiales para llevar a cabo el reconocimiento de emociones. Además, puede identificar la raza del sujeto, el uso de anteojos, la edad aproximada y sexo (ver Figura 2). Las expresiones de las emociones reciben una puntuación de 0 (ausente) a 100 (presente), para ayudar a la identificación (McDuff et al., 2016). Lo anterior, hace de Affdex una herramienta confiable y útil para el análisis de emociones de manera no intrusiva, y que puede ofrecer datos relevantes con relación al acoso escolar.

Figura 2. SDK de Affectiva/Affdex para la identificación de las emociones universales en tiempo real, a través de la cámara del dispositivo móvil.

Cuestionario aplicado

La aplicación móvil, hace uso de una versión corta del cuestionario *Así nos llevamos en la escuela* (Marín-Martínez & Martínez, 2013), diseñado para evaluar el hostigamiento escolar en nivel primaria. El cuestionario permite posicionar al sujeto evaluado en tres posibles roles, espectador, víctima o agresor. Las preguntas están enfocadas a determinar el tipo de acoso que puede sufrir un alumno de nivel primaria (ver Tabla 1), así como el rol que puede estar tomando en la situación.

Pregunta	Rol	
Hostigamiento físico		
¿Has visto que tus compañeros se peleen?	Espectador	
¿Has visto que tus compañeros se empujen?		
Daño a la propiedad		
¿Has visto que tus compañeros se quiten sus pertenencias?		
¿Has visto que tus compañeros se rompan sus pertenencias?		
Hostigamiento psicológico		
¿Has visto que tus compañeros se insulten?	Víctima	
¿Has visto que tus compañeros se burlen?		
Hostigamiento físico		
¿Alguna vez se han peleado contigo tus compañeros?		
¿Alguna vez te han empujado tus compañeros?		
Daño a la propiedad		

¿Alguna vez te han quitado tus cosas tus compañeros?	Agresor
¿Alguna vez te han roto tus cosas tus compañeros?	
Hostigamiento psicológico	
¿Alguna vez se han burlado de ti tus compañeros?	
¿Alguna vez te pusieron apodos tus compañeros?	
Hostigamiento físico	
¿Le has pegado a alguno de tus compañeros?	
¿Has empujado a alguno de tus compañeros?	
Daño a la propiedad	
¿Le has quitado las cosas de alguno de tus compañeros?	
¿Has escondido las cosas a alguno de tus compañeros?	
Hostigamiento psicológico	
¿Has insultado a alguno de tus compañeros?	
¿Te has burlado de alguno de tus compañeros?	

Tabla 1 Cuestionario utilizado en la aplicación móvil.

Desarrollo de la aplicación móvil

La aplicación móvil se denomina Q-BU, esta fue desarrollada por medio del entorno Unity Technologies versión 18.3.7f1, bajo la licencia gratuita personal, lo que permitió la integración del SDK de Afectiva/Affdex. La interfaz muestra cada una de las preguntas referentes al cuestionario y dos opciones de respuesta Si o No. Con el propósito, de generar un ambiente diferente en cada pregunta se acompaña a estas con una imagen alusiva (ver Figura 3), que pudiera provocar algún tipo de recuerdo y de este modo una reacción diferente tanto a la lectura de la pregunta como a la imagen presentada, pudiendo así detectar emociones realmente relacionadas con cada uno de los cuestionamientos presentados. Se generan archivos tipo bitácora, en el que se registran las emociones presentadas por el usuario cada 5 segundos, así como las respuestas a las preguntas presentadas. Es importante mencionar que las imágenes utilizadas en la aplicación son de uso libre.

Figura 3. Pantallas de la aplicación móvil Q-BU.

Grupo de estudio

Se llevo a cabo, una prueba piloto con la aplicación móvil en la Escuela Primaria Jaime Torres Bodet, ubicada en la localidad de Atoluca perteneciente al municipio de Teziutlán, Puebla. La población estaba formada por 27 alumnos, ambos sexos, en edad promedio de 10 años. Se presento Q-BU al grupo de estudiantes mediante la utilización de una tableta, debido a las características de este dispositivo móvil, no es perceptible el uso de la cámara frontal para el reconocimiento de las emociones, por tanto, el estudiante no se siente de ningún modo observado, permitiendo así al flujo natural de las emociones. Así mismo, para que este se sintiera cómodo, se

propicio un ambiente de separación con el grupo, donde el estudiante podía interactuar tranquilamente con la aplicación móvil sin la distracción u observación de ninguno de sus compañeros o profesor de clase, con el fin de permitirle expresar naturalmente sus emociones, el tiempo utilizado para responder al cuestionario no fue limitado, puesto que cada usuario pudo interactuar con la aplicación el tiempo necesario para dar respuesta a cada uno de los cuestionamientos presentados.

Resultados y discusión

Resultados del cuestionario

En primera instancia se realizó el análisis de las respuestas a las preguntas del cuestionario presentado en la aplicación, obteniendo que el 97% de la muestra afirma haber visto peleas entre sus compañeros, mientras que el 61% niega haber sido golpeados o agredidos físicamente por sus compañeros y el 65% niega haber insultado o colocado algún apodo a un compañero. Dichos resultados sitúan a la población en el rol de espectador, ya que en su mayoría han observado y pocos han sido parte de una agresión o víctima de esta. Por otra parte, se determina que el tipo de acoso que se lleva a cabo dentro del grupo se trata de tipo psicológico, ya que se manifiesta la presencia de apodos e insultos. Estos resultados, muestran que no existe una situación grave de acoso escolar, sin embargo, debe considerarse el hecho de que en el caso de un estudiante agresor este puede mentir al momento de responder, con el objeto de no ser descubierto y no sufrir ningún tipo de llamado de atención, lo que hace importante el análisis de las emociones presentadas al momento de responder.

Aplicación de técnicas de minería de datos

Para contrastar lo anterior, la primera técnica utilizada fue el análisis de conglomerados (clústeres), que permite asociar elementos de acuerdo con una medida de similitud entre ellos. Al utilizar un dendrograma, que es una herramienta de visualización para identificar el número de grupos que podrían representar la estructura de los datos, se obtuvo para este estudio 5 grupos, relacionados con las emociones registradas por los niños al momento de responder cada una de las preguntas del cuestionario, el resultado muestra al disgusto y sorpresa, como emociones predominantes y en menor presencia tristeza y desprecio, observando un grupo específico de dichas emociones, en los niños 1, 3, 7 y 23 (ver Figura 4). En contra posición, se encontró la manifestación de la emoción de alegría, en los niños, etiquetados 14, 17 y 18, lo cual pudiese referirse al encanto por interactuar con un dispositivo móvil o quizás, al recordar algún tipo de travesura, que pudiera tratarse de una situación de acoso, por tanto, se requiere de un mayor análisis y experimentos piloto, para aclarar la presencia de este tipo de emoción.

Figura 4. Agrupamiento por clúster. Dendrograma de emociones presentadas al responder el cuestionario. Segundo grupo de izquierda a derecha, caracterizado por disgusto y sorpresa.

Si bien, en esta población no se observa en ningún momento la presencia de ira, y aunque la tristeza se encuentra presente en algunos alumnos, a los que es importante proporcionarles un seguimiento, no se puede afirmar la existencia de una situación grave de acoso escolar. Sin embargo, es evidente que desde edades tempranas la manifestación de dichas emociones puede representar pequeñas situaciones de agresión (Lara-Ros, Rodríguez-Jiménez, Martínez-González, & Piqueras, 2017), en este caso los apodos, siendo un factor importante que debe atenderse antes que se convierta en un problema mayor.

Posteriormente, se aplicó la técnica de Análisis de Componentes Principales, que permite descubrir patrones de comportamiento en los datos, al elegir la primera variable que recoja la mayor proporción de información relevante posible, y en la segunda variable, la máxima información que no fue recogida por la primera, y así sucesivamente. Se obtuvo una gráfica de codo para determinar el número de variables con las que es posible representar a toda la población de estudio, obteniendo en este caso dos variables (ver Figura 5).

Figura 5. Gráfica de codo, del número de componentes principales que pueden representar a la población, en este caso, dos variables antes de que la muestra se normalice.

Por otro lado, la gráfica de componentes principales muestra al disgusto y la sorpresa como las emociones predominantes en la población, esto puede inferir que existe cierto descontento ante actitudes de acoso de tipo psicológico, puesto que el 35% de la población de estudio, afirmó haber insultado o apodado a sus compañeros, lo que puede llevar a la presencia de dichas emociones. (ver Figura 6).

Figura 6. Gráfica biplot de los componentes principales que representan a la población de estudio. Primer componente el disgusto, mostrado en estudiantes 1,3 y 7, segundo componente la sorpresa en el estudiante 23.

Dados los resultados obtenidos y la presencia de las emociones encontradas, a través de las secuencias de series de tiempo de emociones (Colléll i Caralt & Escudé Miquel, 2006), puede inferirse que los estudiantes 1, 3, 7 y 23, posiblemente se encuentren siendo acosados, mientras que el 11, se trata del agresor principal del grupo, aunque en este último sus respuestas a las preguntas planteadas no lo posicionen en el rol de agresor, si no en el de espectador.

Trabajo a futuro

Como trabajo a futuro, se pretende incorporar una aplicación web, que permita la presentación de los datos de una manera más amigable, para aquellos que no son expertos en Minería de Datos, así como rediseñar la aplicación con un entorno más interactivo, con una cantidad mayor de información, para no únicamente detectar a posibles víctimas de acoso escolar, si no prevenir dicha situación a través de la enseñanza de las consecuencias de esta acción.

Conclusiones

Por ahora, la aplicación Q-BU se sigue desarrollando y actualizando, para ofrecer mejores resultados, pero a pesar de ello, los primeros experimentos piloto, han generado resultados que permiten identificar aquellas emociones negativas relacionadas a la presencia de violencia y persecución en un salón de clases, esto con ayuda de técnicas de computo afectivo y minería de datos, las cuales permitieron realizar el estudio de las emociones para atender a diversas situaciones, en este caso, para proporcionar una herramienta de apoyo tanto a padres de familia, como especialistas y autoridades educativas en la prevención, detección y atención a posibles víctimas de acoso escolar, con el fin de encontrar soluciones óptimas para atender oportunamente a quien se encuentre dicha situación y por sentirse amenazado no ha solicitado apoyo.

Referencias

1. Arroyo-lópez, E., Ríos-silva, T., Rico-martínez, A., Morales-Trujillo, M., & Oktaba, H. (2015). Estructurando la Forma de Trabajo de Células de Desarrollo de Software Usando KUALI-BEH. *ReCIBE*, 4(4).
2. Collell i Caralt, J., & Escudé Miquel, C. (2006). El acoso escolar: un enfoque psicopatológico. *Anuario de Psicología Clínica y de La Salud*, 2, 9–14.
3. Hinduja, S., & Patchin, J. W. (2018). Connecting Adolescent Suicide to the Severity of Bullying and Cyberbullying. *Journal of School Violence*, 00(00), 1–14. <https://doi.org/10.1080/15388220.2018.1492417>
4. Lara-Ros, M. R., Rodríguez-Jiménez, T., Martínez-González, A. E., & Piqueras, J. A. (2017). Relación entre el bullying y el estado emocional y social en niños de educación primaria. *Revista de Psicología Clínica Con Niños y Adolescentes*, 4(1), 59–64. <https://doi.org/10.1186/1471-227X-9-3>
5. Marín-Martínez, A., & Martínez, L. M. R. (2013). Validación psicométrica del cuestionario “así nos llevamos en la escuela” para evaluar el hostigamiento escolar (bullying) en primarias. *Revista Mexicana de Investigación Educativa*, 18(56), 11–36.
6. McDuff, D., Mahmoud, A., Mavadati, M., Amr, M., Turcot, J., & Kaliouby, R. el. (2016). AFFDEX SDK: A Cross-Platform Real-Time Multi-Face Expression Recognition Toolkit. *Proceedings of the 2016 CHI Conference Extended Abstracts on Human Factors in Computing Systems - CHI EA '16*, 3723–3726. <https://doi.org/10.1145/2851581.2890247>
7. OCDE. (2016). *Panorama de la Educación 2016 - México*. 10. Retrieved from <https://www.oecd.org/education/skills-beyond-school/EAG2016-Mexico.pdf>
8. Oktaba, H., Morales, M., & Dávila, M. (2012). *KUALI-BEH: Software Project Common Concepts*. (August). Retrieved from http://scholar.google.com.mx/scholar?hl=en&q=Kuali-Beh&btnG=&as_sdt=1%2C5&as_sdtp=#0
9. OMG. (2018). *Kernel and Language for Software Engineering Methods (Essence)*. (Versión 1.2), 300. Retrieved from <https://www.omg.org/spec/Essence/1.2>
10. Picard, R. W. (2012). Toward Machines With Emotional Intelligence. *The Science of Emotional Intelligence : Knowns and Unknowns*, 1–22. <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780195181890.003.0016>
11. Ramírez, R. S. (2011). *Estudio sobre violencia entre pares (Bullying) en las escuelas de nivel básico en México*.
12. Santoyo, D., & Frías, S. M. (2014). Acoso escolar en México: actores involucrados y sus características. *Revista Latinoamericana de Estudios Educativos (México)*, 44(4), 13–41.
13. UNICEF. (2017). *Informe Anual. Situación de la infancia en México 2017*. 61. Retrieved from <http://www.unicef.org.mx/Informe2017/Informe-Anual-2017.pdf>
14. Zahiri, S. M., & Choi, J. D. (2017). *Emotion Detection on TV Show Transcripts with Sequence-based Convolutional Neural Networks*. (2004), 44–51. <https://doi.org/10.1007/s11069-014-1568-7>